

КАК И ПОЧЕМУ НАЧИЛОСЬ ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Хасанова Зулхумор Джалолитдиновна

Докторант(PhD) Самаркандского

Государственного Университета

имени Шароф Рашидова

Аннотация Главной причиной Первой мировой войны стали противоречия между двумя коалициями европейских держав – Антатой и Тройственном союзом, вызванные обострением борьбы за передел уже поделенных колоний, сфер влияния и рынков сбыта. Главные события этого времени происходило в Европе, но постепенно преобрела глобальный характер.

Ключивые слова: война, колония, убийство, страны мира, Балканы, ультиматум, Германия, политика, кризис.

Annotation: The main reasons for the First World War were the contradictions between the two coalitions of European Entente powers and the Triple Alliance, caused by the intensification of the struggle for the redistribution of already lost colonies of spheres of influence and sales markets. The main events of this time took place in Europe but gradually became global.

Key words: war, the colony, murder, countries of the world, Balkans, ultimatum, Germany, policy, a crisis.

Первая мировая война (1914-1918)- первый военный конфликт мирового масштаба, в который принимали участия 38 независимых государств. Это почти 2\3 населения земного шара. Главная причина начала Первой мировой войны заключается в стремлении ведущих держав , прежде всего Англии, Франции и Австро-Венгрии к переделу мира. Дело в том, что колониальная система к началу XX века рухнула. Ведущим европейским странам, которые годами процветали за счет эксплуатации колоний, теперь нельзя было получать ресурсы просто так, отнимая их у индусов, африканцев и южноамериканцев. Теперь ресурсы можно было только отвоевать друг у друга.

Противоречия между различными капиталистическими государствами и группами государств в начале XX века тесно переплетались между собой. Так существовали противоречия между Германией и Францией, между Германией и Россией, Австро-Венгрией и Россией, между Англией и

Францией Англией и Россией. Однако главнейшие противоречия были между Англией и Германией.

- между Англией и Германией. Англия стремилась не допустить усиления влияния Германии на Балканах. Германия стремилась укрепиться на Балканах и Ближнем Востоке, а так же стремилась лишить Англию морского господства.

- между Германией и Францией. Франция мечтала вернуть себе земли который она потеряла в войне 1870-1871 годов. Так же Франция стремилась захватит немецкий Саарский угольные шахты.

- между России и Австро Венгрией. Противоречия возникало из-за стремления обеих стран оказывать влияния на Балканы, а так же стремление России подчинить себе Босфор и Дарданеллы.

Итак война назревала. Необходим был только благовидный предлог, чтобы начать её.

Германия рассчитывала разбить Сербию силами Австро-венгерской армии, утвердиться на Балканском полуострове, а затем перейти к дальнейшим захватам. Для нападения Австрии на Сербию было подготовлено. Чтобы начать войну, необходим был лишь повод. Решили спровоцировать Сербию, для чего вблизи сербской границы были назначены маневры австрийской армии. В город Сараево прибыл наследник австрийского престола Франц-Фердинанд чтобы присутствовать на военных маневрах. 28 июня 1914 года член организации «Черная рука» Гаврило Принцип убил эрцгерцога Франца Фердинанда.

Это убийство Германия использовало как повод для начала войны. Германия настояло на том, чтобы австрийское правительство Сербии невыполнимые требования, сделав войну неизбежной. 7 июля 1914 года в Вене состоялось заседание Совета министров, на котором было решено предъявить Сербии ультиматум в случае отклонения которого «разрешит вопрос путём военного вмешательства». Подстрекаемая Германией, Австро-Венгрия 23 июля 1914 года предъявило Сербии ультиматум и потребовало безоговорочного принять все условия в течение 48 часов. Требования ультиматума нарушало государственную и политическую самостоятельность Сербии и означали прямое вмешательство Австро-Венгрии во внутренние дела Сербии.

Здесь очень важно поведение Англии, поскольку Австро-Венгрия самостоятельно не могла начать войну, вед это практически гарантировало войну во всей Европе. Англичане на уровне посольства убеждали Николая 2 что Россия в случае агрессии не должны оставлять Сербию без помощи. Но в это время английская пресса писало о том что Австро-Венгрия не должна оставлять безнаказанным убийство эрцгерцога. Англия делала все чтобы Австро-Венгрия, Германия и Россия не уклонялись от войны.

Сербия по совету России приняли почти все требования ультиматума, однако Австро-Венгрия по настоянию Германии, 28 июля 1917 года все же объявила войну Сербии. Это повлекло за собой втягивание в войну стран Тройственного союза, с одной стороны и Антанты с другой стороны.

А в это время Германия начало тайно проводить мобилизацию и сосредоточение войск на границах. Тогда царское правительство России, тоже под давлением англо-французскими империалистами объявило в стране всеобщую мобилизацию. Германия потребовало от России прекращения мобилизации, а после отказа 1 августа 1914 года объявило войну России, а через два дня и Франции. Россия вступило в Первую мировую войну 1 августа 1914 года. Верховным главнокомандующим был назначен Николай Николаевич Романов.

В первые дни начала войны Петербург был переименован в Петроград. Поскольку началось война с Германией, и столица не могла иметь название немецкого происхождения-«Бург».

Германия оказалось под угрозой войны на два фронта: Восточный-с Россией, Западный – с Францией. Тогда немецкое командование разработало «план Шлиффена», согласно которому Германия должна за 40 дней разгромит Францию и потом уже воевать с Россией. Почему именно 40 дней? Немцы считали что именно столько времени понадобится России, для мобилизации. По плану германии когда Россия отмобилизуется Франция уже будет вне игре.

Выполняя ранее намеченный план ведения войны, Германия 2 августа передовыми частями захватило Люксембург, а 4 августа нарушила бельгийский нейтралитет и вторглась в Бельгию. Это уже непосредственно затрагивало интересы Англии, так как германские войска могли выйти на побережье пролива Па-де-Кале, что угрожало британским островам. Английское правительство потребовало немедленного вывода германских

войск из Бельгии. Однако Германия оставило требование Англии без ответа и продолжило наступление. Тогда 4 августа 1914 года Англия объявило войну Германии под видом защиты интересов нейтральной Бельгии. Англия ждала удобный момент для объявления войны, чтобы вину за развязывание войны свалить на Германию.

Россия в начале войны сделала глупость, которую Германия никак не могла просчитать. Николай II решил выступит в войну, не отобилизовав полностью армию. 4 августа русские войска, под командованием Ренненкампа, начали наступление в Восточной Пруссии.

Таким образом, в первую же неделю с момента объявления войны в нее были втянуты почти все Великие державы. Впоследствии в ходе войны на стороне Германии и Австро-Венгрии выступили Турция (в ноябре 1914г) и Болгария (в октябре 1915г), а на стороне Антанты – Япония (в августе 1914г), Италия (В мае 1915г), Румыния (в 1916г) и Соединенные Штаты Америки (в 1917г). Война стало мировой.

Война происходила между двумя группами стран:

- Антанта. Российская империя, Франция, Великобритания . Союзниками выступали США, Италия, Румыния, Канада, Австралия и новая Зеландия.
- Тройственный союз. Германия, Австро-Венгрия, Османская империя. Позже к ним присоединилось Болгарская царство, и коалиция стала именоваться “Четверной союз”.

Еще один важный момент. Изначально членом “Тройственного союза” была Италия. Но после начало Первой мировой войны, итальянцы объявили о нейтралитете.

Провидя итог мы можем сказать что великие державы делали все чтобы заново разделит мир. И каждый государство который участвовал в этом мировом войне хотел иметь больше территории.

Список литературы

1. Полковник Д.В. Вержховский “Первая Мировая война 1914-1918гг”. Военное издательство, Москва-1954г.
2. РИА Новости ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1914-1918). <https://ria.ru/amp/2019>

3. А.Л. Сидоров ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Издательство «Наука», Москва-1973.
4. «Разбалансировка системы отношений» почему началось и как завершилась Первая мировая война. <http://russian.rt.com/science/article>.
5. Первая мировая война (1914-1918). <http://www.kozlovskoesp.ru/>.